

ВЕЧНАЯ РОМАНТИКА ОТ ELIE SAAB**Хидоятова Гульноза Умедуллаевна**<https://doi.org/10.5281/zenodo.6988479>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы творчества Эли Сааба

Ключевые слова: Творчество, пошив, дизайнер, мир моды, гармония, западная и восточная мода.

Талантливый ливанский дизайнер Эли Сааб создает платья и другие наряды, гармонично сочетая западную и восточную культуры. Для пошива одежды мужчина использует атлас, органзу, тафту и другие легкие и струящиеся материалы. За долгие годы карьеры он сумел зарекомендовать себя как знатока моды, а потому теперь его коллекции скупаются самыми известными представителями современного шоу-бизнеса.

Детство и юность

Эли родился летом 1964 года в ливанском городе Бейрут. Мальчик с раннего детства знал, что его будущая профессия будет связана с дизайном одежды. Имея интерес к шитью, с шести лет он мастерил одежду и из найденных на чердаке занавесок создавал платья для сестер.

Родители полагали, что сын станет портным, в его родной стране эта профессия является исконно мужской. Однако консервативные восточные традиции не давали ему поля для фантазии: в Ливане приветствовалось строгое соответствие многовековым традициям, а тех, кто экспериментировал с образами, называли клоунами.

Сааба не устраивало такое положение дел, он понимал, что в восточном государстве не реализуется в полной мере, и в 1981 году переехал в Париж. В столице Франции юноша планировал получить дизайнерское образование, но быстро понял, что завоевать в этой сфере признание будет сложно. Через год он вернулся в Бейрут и открыл мастерскую по пошиву одежды, заказы выполняли наемные рабочие.

Личная жизнь

Личная жизнь модельера сложилась успешно, его женой стала Клаудин Сааб, которая за годы брака подарила супругу троих детей. Несмотря на состоятельность, родную страну они решили не покидать, в Женеве и Франции у них есть недвижимость, но там семья проводит меньше времени, чем на родине.

Летом 2019 года сын дизайнера Эли-младший женился на Кристине Мурад, для 3-дневной свадьбы свекор подготовил невестке три шикарных платья. Фото с торжества мужчина публиковал в «Инстаграме». Несмотря на большую занятость в разных проектах, у него остается время и на спорт. Хотя его рост и вес неизвестны, поклонники отмечают подтянутую фигуру модельера.

Дизайн и мода

Мир узнал о талантливом модельере позднее. В Ливане он старался развивать предприятие, помогали ему в этом люди, уставшие от гражданской войны и стремящиеся к роскоши. Уже тогда при создании вечерних и свадебных платьев он начал сочетать западные и восточные мотивы. К его услугам стали обращаться все больше женщин и мужчин, и тогда Сааб решил устроить первый показ, мероприятие проходило в Бейруте, в Casino du Liban.

Тогда его ждал первый успех, Эли было всего 18 лет, а его фото печатали газеты, называя молодым гением. Это привлекло к владельцу небольшого ателье новых клиентов, в числе которых были и представительницы королевской семьи.

Большой спрос на одежду позволил модельеру расширить производство, после чего он стал принимать клиентов из Франции и Швейцарии. С этого момента в биографии Сааба стали происходить большие изменения. Сначала он вошел в состав Национальной палаты моды Италии, представил очередную коллекцию на Неделе моды в Риме, запустил линию одежды в Милане и открыл первый модный салон в Париже.

А через год там же мужчина представил одну из своих самых ярких коллекций, использовав необычный стиль с богатым многообразием оттенков, за которую получил хвалебные отзывы. Цены на наряды прославленного кутюрье сразу возросли.

Сейчас шоурумы и бутики Сааба есть в Милане, Париже, его родном Бейруте и в других городах. А представительства бренда располагаются в Гонконге, Великобритании, России и Америке. Коллекции модельера

регулярно появляются на парижской Неделе моды. Также он разработал собственную линейку парфюма, которая продается в «Рив Гоше» и других популярных магазинах косметики по всему миру.

Эли Сааб сейчас

Сейчас Сааб живет с семьей в Ливане и продолжает творить. Мужчина не останавливается лишь на одном деле, а расширяет спектр работ. Эли занялся разработкой мебели, первую коллекцию он представил в конце апреля 2020 года на выставке Salone del Mobile в Милане. Расширяя собственный бренд, над проектами он работает совместно со швейцарской дизайнерской компанией Corporate Brand Maison.

Среди мебели, разработанной Саабом, представлены набор стульев со столом, кровать и кушетка со встроенными полками и золотыми подлокотниками, все предметы в светлых тонах. Ранее он уже участвовал в создании дизайна интерьера с архитектором Карло Коломбо, украсив здание Emaar Beachfront Tower в Дубае.

Использованная литература:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.

